

PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES ESCORPIÔNICOS NOS ESTADOS PERTENCENTES À AMAZÔNIA LEGAL NO PERÍODO DE 2019 A 2023.

Beatriz Soares dos Santos Pereira - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - beatriz.pereira@ufnt.edu.br

Leticia Paz Duarte - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - leticia.duarte@ufnt.edu.br

Flávia Martins Montelo - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - flavia.montelo@ufnt.edu.br

Carlos Eduardo Dionizio de Araújo - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - carlos.araujo@ufnt.edu.br

Iago de Sousa Dias dos Angelos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - iago.angelos@ufnt.edu.br

Diógenes de Sousa Neto - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - diogenes.neto@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: Os acidentes escorpiônicos são um problema de saúde pública na Amazônia Legal devido à sua alta incidência e potencial gravidade. O veneno do escorpião contém proteínas neurotóxicas que afetam o sistema nervoso simpático e parassimpático, podendo levar a dor intensa no local da picada, insuficiência cardíaca, convulsões e até morte. O monitoramento desses acidentes é essencial para subsidiar o planejamento de estratégias de controle na região. **OBJETIVOS:** O objetivo principal foi avaliar a incidência dos acidentes escorpiônicos nos estados da Amazônia Legal entre 2019 e 2023. A incidência nos municípios do Tocantins e as características clínicas-sociodemográficas dos indivíduos acometidos por estes acidentes no estado também foram investigadas. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo com base em dados secundários obtidos do Sistema Nacional de Informações em Saúde (SNIS) do Ministério da Saúde. A incidência nos estados foi calculada no período de 2019 a 2023, enquanto nos municípios considerou-se a média da incidência neste período. As características clínicas-sociodemográficas foram analisadas com base em suas frequências e intervalos de confiança de 95% por meio do programa estatístico Minitab. **RESULTADOS:** Os resultados indicaram que o Tocantins apresentou a maior incidência de acidentes escorpiônicos na Amazônia Legal, variando de 103,4 a 123,3 casos por 100 mil habitantes entre 2019 e 2023. Esse índice foi de 8 a 12 vezes maior que o registrado no Amazonas (10,3 a 13,0 casos por 100 mil habitantes). No Tocantins, a maior incidência ocorreu na região sul do estado, com destaque para Conceição do Tocantins, Chapada de Areia, Ipueiras e Aurora do Tocantins. A incidência média nestes municípios foi de 1173,9, 750,3, 739,3 e 714,9 casos por 100 mil habitantes entre 2019-2023, respectivamente. Os indivíduos mais acometidos foram estudantes (23,8%) e trabalhadores rurais (22,7%), com idade entre 20-39 (34,8%) e 40-59 anos (28,7%). As picadas ocorreram principalmente nas mãos (25,6%) e nos pés (23,1%), onde 80% dos atendimentos foram realizados em menos de 3 horas após a picada. A maior parte dos casos foi leve (83,7%), o que ajuda explicar a baixa frequência de soroterapia (18,8%) e de óbitos (0,1%). **CONCLUSÃO:** O estudo revela que o Tocantins apresenta o maior risco de acidentes escorpiônicos na Amazônia Legal, destacando a necessidade de estratégias mais eficazes de prevenção e controle, especialmente nos municípios no sul do estado. Apesar da alta incidência, a maioria dos casos foi leve e a rápida assistência reforça a eficiência dos serviços de saúde na região.

Palavras-chave: Animais peçonhentos, Escorpião, Incidência, Amazônia Legal, Tocantins.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Doenças Transmissíveis. **Guia de Animais Peçonhentos do Brasil** [recurso eletrônico]. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Departamento de Doenças Transmissíveis. **Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais peçonhentos**, 2º ed, 2001. Brasília: Ministério da Saúde, atualizado em 01 de fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Tabulação de dados – TabNet. Animais peçonhentos: notificações de ataques de

escorpião no período 2019 a 2023. DATASUS. Ministério da Saúde. Tabnet. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/animaissto.def>. Acesso em 05 mar. 2025.

RODRIGUES A. E. P. et al. Perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no Tocantins no ano de 2019. *Revista de Patologia do Tocantins*, 7(4), 2020. DOI:10.20873/uft.2446-6492.2020v7n4p47.

ZEMERO , M. I. M. et al. Acidentes com animais peçonhentos na região Norte do Brasil na série histórica de 2007–2017. *Pará Research Medical Journal*, Belém, Brasil, v. 6, 2023. DOI: 10.5327/prmj.2021.010